

Βελτιώνοντας το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για την έρευνα στη γενετική και τη γονιδιωματική

Πρόγραμμα SIENNA – Σύνοψη πολιτικής (V2.0)

Φεβρουάριος 2021

Κύρια σημεία

Με στόχο να υποστηρίξουμε και να διασφαλίσουμε τον ηθικό και με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών της γονιδιωματικής και να προωθήσουμε το δικαίωμα να απολαμβάνουμε τα οφέλη της επιστημονικής προόδου και των εφαρμογών της, οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικών πρέπει:

Να αντιμετωπίσουν **την ηθική και τη δεοντολογία** σε σχέση με **τις τεχνολογίες της ανθρώπινης γονιδιωματικής** με ένα πιο αυστηρό και συνεπή τρόπο

Να επιλύσουν τον κατακερματισμό και τις ασάφειες σε σχέση με **την προστασία γενετικών δεδομένων** και να εργαστούν προς την απόσυρση των εμποδίων στον διαμοιρασμό δεδομένων

Να αναπτύξουν οδηγίες για τη ρύθμιση της **ανθρώπινης γενετικής και γονιδιωματικής** και να βελτιώσουν την έρευνα στη γονιδιωματική

Να αντιμετωπίσουν **τη διττή χρήση** της τεχνολογίας της γονιδιωματικής αποτελεσματικά

Να κεφαλαιοποιήσουν την προστασία του **δικαιώματος στην προστασία προσωπικών δεδομένων** στην Ευρώπη και να εξετάσουν τη θέσπιση ενός **δικαιώματος στα γονιδιωματικά δεδομένα**.

Σε ποιούς απευθύνεται;

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ομάδα Συντονισμού για τα Ιατρικά Σκευάσματα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, τον Ευρωπαϊκό Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και τα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισαγωγή

Το ισχύον ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο (π.χ. για τις κλινικές δοκιμές και τα ιατρικά προϊόντα προηγμένης θεραπείας, την προστασία δεδομένων, τις in vitro διαγνωστικές ιατρικές συσκευές, τις ιατρικές συσκευές και τα ανθρώπινα δικαιώματα) αφορούν τη ρύθμιση των τεχνολογιών της ανθρώπινης γονιδιωματικής και θα έπρεπε να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές προκλήσεις που τίθενται. Όμως, η έρευνα του SIENNA έχει εντοπίσει πολλά κενά και προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν με σκοπό να διασφαλίσουν τον ηθικό και με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα σχεδιασμό, ανάπτυξη και χρήση των τεχνολογιών της γονιδιωματικής και να προωθήσουν το δικαίωμα στην απόλαυση της επιστημονικής προόδου και των εφαρμογών της. Η πολιτική αυτή παρουσιάζει μερικές από τις δράσεις που απαιτούνται και συστάσεις για τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη.

sienna.
Technology, ethics and human rights

Το πρόγραμμα SIENNA χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση H2020 No 741716. Η παρούσα πολιτική και το περιεχόμενό της αντανάκλα μόνο τη θέση του SIENNA. Η Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για καμία χρήση που μπορεί να γίνει με βάση τις πληροφορίες που εμπεριέχει η πολιτική αυτή.

Συστάσεις

Να αντιμετωπιστεί η ηθική και δεοντολογία των τεχνολογιών της ανθρώπινης γονιδιωματικής με έναν πιο αυστηρό και συνεπή τρόπο

- Η ηθική και δεοντολογία ήδη αποτελεί μια ουσιαστική προϋπόθεση σε πολλά πεδία όπως οι κλινικές δοκιμές και οι έρευνες στα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά βοηθήματα. Όμως, αυτές οι προϋποθέσεις συχνά είναι ασαφείς και η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από διαφορετικά μεταξύ τους εθνικά πλαίσια εφαρμογής τους και εποπτεία. Το SIENNA ότι απαιτείται ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο για να ξεπεράσει τον σκόπελο αυτόν. Παραδείγματα τέτοιων βημάτων συμπεριλαμβάνουν την πιθανή υιοθέτηση ενός συγκεκριμένου κριτηρίου και την κατανομή επαρκών μέσων για την πλήρωσή του.

Να επιλυθεί ο κατακερματισμός και οι ασάφειες στην προστασία των γενετικών δεδομένων και να απομακρυνθούν τα εμπόδια στον διαμοιρασμό των δεδομένων

- Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679) αποσκοπούσε στην εναρμόνιση των διαφορετικών νομοθεσιών στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη διασφάλιση της συνεπούς εφαρμογής των κανόνων προστασίας δεδομένων. Όμως, το καθεστώς για την επιστημονική έρευνα που έχει χτίσει ο Κανονισμός υποφέρει από σημαντικό κατακερματισμό (πχ διαφοροποίηση στη νομική βάση της νόμιμης επεξεργασίας γενετικών δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας, εξάρτηση από την εθνική εφαρμογή, πολυεπίπεδες αποκλίσεις στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων). Ο κατακερματισμός από μόνος του, όταν υπολείπονται μέτρα άμεσης συμφιλίωσης, αποτελεί ένα εμπόδιο στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητών και του διαμοιρασμού των δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται εμπειρικές έρευνες οι οποίες θα αξιολογήσουν τη διάσταση του εμποδίου αυτού και των επιδράσεων στο πεδίο που μας απασχολεί και θα σχεδιάσουν τις καταλληλότερες στρατηγικές αντιμετώπισής του.

- Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενίσχυσε το θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Όμως, η προστασία φαίνεται σημαντικά διαφορετική από την προστασία που παρέχεται σε πολλές χώρες του τρίτου κόσμου. Αναγνωρίζοντας ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας δεδομένων στην Ευρώπη υπέρ των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων στις διεθνείς συνεργασίες, ο βελτιωμένος διάλογος με τις χώρες του τρίτου κόσμου και τους διεθνείς οργανισμούς είναι απαραίτητος ώστε να καλυφθεί το κενό μετά της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη και τις διαφορές στην προστασία στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Να αναπτυχθεί ρυθμιστική καθοδήγηση στο πεδίο της ανθρώπινης γενετικής και γονιδιωματικής και να βελτιωθεί η έρευνα

- Η Ευρωπαϊκή Ένωση ρυθμίζει την ανθρώπινη γονιδιωματική σε σημαντικό βαθμό. Όμως, το ρυθμιστικό πεδίο είναι κατακερματισμένο. Η σύγκλιση των πεδίων του δικαίου και της γονιδιωματικής είναι ήδη πολύπλοκη, και επιπλέον, ο ρυθμιστικός κατακερματισμός δυσκολεύει τον έλεγχο του πεδίου. Είναι σημαντικό να παρασχεθεί καθοδήγηση συνεχής, συνεπής και έγκαιρη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το ευρωπαϊκό δίκαιο ρυθμίζει την ανθρώπινη γενετική και γονιδιωματική.
- Ενώ είναι σημαντικό να αναπτυχθεί η βιοιατρική έρευνα μέσα της χρηματοδότησής της, είναι εξίσου σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι μόνο η χρηματοδότηση δεν είναι απαραίτητο ότι αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμπεριλαμβάνει μηχανισμούς οι οποίοι υποστηρίζουν την επέκταση της γνώσης με έναν βιώσιμο τρόπο. Η σύγχρονη συζήτηση περί ίδρυσης μιας ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας για την προηγμένη βιοιατρική έρευνα και ανάπτυξη είναι ένα παράδειγμα ενός τέτοιου μηχανισμού.

Να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η διττή χρήση της τεχνολογίας της γονιδιωματικής

- Οι τεχνολογίες της γονιδιωματικής συχνά ρυθμίζονται ως μέρος των νομικών πλαισίων που αφορούν την υγεία και επομένως, όταν αυτές εφαρμόζονται σε πεδία που δεν αφορούν την υγεία, οι κίνδυνοί τους παραμένουν χωρίς αντιμετώπιση. Όπως μας απέδειξε η ενσωμάτωση και εφαρμογή της Οδηγίας για τα ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro (Οδηγία 98/79/ΕΚ), η διττή χρήση των γενετικών εξετάσεων δεν αντιμετωπίστηκε από τον ευρωπαϊκό νομοθέτη. Όσο είναι δυνατό νομικά και πολιτικά, η εφαρμογή της γονιδιωματικής τεχνολογίας σε πεδία που δεν αφορούν την υγεία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς ή οι θεσμοί θα πρέπει να πιέσουν τα Κράτη Μέλη να μην επιτρέχουν τη διττή αυτή χρήση.

Να κεφαλαιοποιηθεί το ευρωπαϊκό θεμελιώδες δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων και να ελεγχθεί η θέσπιση ενός δικαιώματος στα γονιδιωματικά δεδομένα

- Το δικαίωμα στην προστασία προσωπικών δεδομένων είναι ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η παροχή ενός συγκεκριμένου επιπέδου προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν επαρκεί για να προωθήσει την γονιδιωματική ιατρική και να διασφαλίσει αυτό το κοινωνικό όφελος. Όσο διευρύνεται η δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας, το SIENNA την παροτρύνει να εξετάσει τα οφέλη που θα μας δώσει ένα δικαίωμα στα γονιδιωματικά δεδομένα, ως συμπληρωματικό του πλαισίου προστασίας ανθρώπινων δικαιωμάτων, το οποίο θα προωθούσε την ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής και θα αποτελούσε έναν αποτελεσματικό τρόπο για την κοινωνία της Ευρώπης ώστε να επωφελείται από την επιστημονική πρόοδο.
- Περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να καθοριστεί ο ακριβής ρόλος του δικαιώματος αυτού και ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να επιτευχθεί, με δεδομένο το πολιτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών νομοθετών σε σχέση με τον χρόνο κατά τον οποίο αυτό το δικαίωμα θα μπορούσε να σχεδιασθεί. Επίσης, περαιτέρω έρευνα απαιτείται για να διευκρινιστεί ποια είναι τα οφέλη και οι κίνδυνοι από αυτό το δικαίωμα και εάν το αναμενόμενο όφελος ξεπερνά τις προβλέψιμες προκλήσεις.

Τελικές σκέψεις και συμπεράσματα

Συχνά οι προκλήσεις της ρύθμισης των τεχνολογιών της ανθρώπινης γονιδιωματικής αποδίδονται στους περιορισμούς σε σχέση με την αρχή της σύναψης και η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας κατά το στάδιο της νομοθέτησης. Για να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια, θα πρέπει να επιδείξουμε εσωτερική εντός της Ένωσης δέσμευση, να συζητήσουμε με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να συνεργαστούμε αποτελεσματικά σε όλα τα ευρωπαϊκά επίπεδο και με τις χώρες του τρίτου κόσμου και τους διεθνείς οργανισμούς.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας σε όλες τις πολιτικές της. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας προσφέρει ευκαιρίες για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής απάντησης στην ανθρώπινη γονιδιωματική που δεν θα πρέπει να χαθούν.

Αυτές οι προτάσεις περιορίζονται σε αυτό που το πρόγραμμα SIENNA αποσκοπούσε και μπορούσε να πετύχει σε σχέση με τον σχεδιασμό του. Αν και μερικές προτάσεις μας συμπίπτουν με πολιτικές στο πρόγραμμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ως ένα γενικό πλάνο δράσης, αλλά ως κατευθύνσεις.

Περαιτέρω έρευνα

Siemaszko, Konrad, Rowena Rodrigues, & Santa Slokenberga, “SIENNA D5.6: Recommendations for the enhancement of the existing legal frameworks for genomics, human enhancement, and AI and robotics”, 2020 (Version 2.0)

 @SiennaEthics

www.sienna-project.eu

Αυτή η σύνοψη πολιτικής προετοιμάστηκε από την Santa Slokenberga, Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, για λογαριασμό του προγράμματος SIENNA. Βασίζεται στις συστάσεις στο D5.6 (Version 2.0) και αποσκοπούσε στη στήριξη των συστάσεων του SIENNA για την ηθική διαχείριση της γενετικής και γονιδιωματικής έρευνας.

